

ИНТЕГРАЦИЯ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНИК В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО)

Казакова Раъно Машрабаевна

доктор философии (PhD) по филологическим наукам, старший
преподаватель кафедры русского языка и литературы

НамГИИЯ имени И.Ибрата

Сотволдиева Диёра Юлдашвой кизи

студентка 1 курса магистратуры НамГИИЯ имени И.Ибрата

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15036835>

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс интегрирования креативных техник в учебный процесс, для развития коммуникативных и грамматических навыков учащихся. Статья содержит практические примеры использования креативных игровых техник.

Ключевые понятия: креативность, навык, учебный процесс, коммуникативность, интеграция.

В современном мире, где информация устаревает с невероятной скоростью, а конкуренция растет, креативность становится одним из ключевых навыков, необходимых для успеха. В быстро меняющемся мире современное образование от учителей требует современные креативные подходы к обучению учащихся. Традиционные методы обучения, ориентированные на запоминания и воспроизведение информации, часто не способствуют развитию креативного мышления. В связи с этим все большую актуальность приобретает интеграция креативных техник в учебный процесс.

В современном русском языке наблюдается тенденция к активному использованию термина «креативность», который зачастую употребляется вместо более привычного «творчество». Особенно это заметно в прикладных областях, где разрабатываются технологии, позволяющих человеку стать более творческим, поставить творчество «на поток» [1, С. 44]. Понятие «креативность» впервые использован в 1922 г. Д. Симпсоном. Он обозначил этим термином способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. Далее это понятие можно увидеть в научных трудах таких ученых как Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов, Дж. Гильфорд, Ф. Баррон и др. [3, С. 7].

Креативные техники – это методы и приемы, которые помогают активизировать творческое мышление, генерировать новые идеи и находить нестандартные решения [2. С. 7]. В образовании они выполняют

несколько важных функций: развивает креативность, повышает мотивацию, улучшает усвоение материала, формируют навыков XXI века. Ученики учатся мыслить нестандартно, выходят за рамки привычного, экспериментируют и не боятся ошибок. Интересные и увлекательные задания делают процесс обучения более привлекательным для учеников, стимулируют их интерес к предмету. Креативные методы помогают лучше понять и запомнить информацию, так как она подается в нестандартной форме, вызывая яркие эмоции и ассоциации. Ученики развивают критическое мышление, умение решать проблемы, работать в команде, коммуникативные навыки, что необходимо для успешной адаптации в современном мире.

Изучение русского языка как иностранного может быть увлекательным и эффективным, если в учебный процесс интегрировать креативные техники. Традиционные методы обучения часто ориентированы на запоминание правил словарного запаса, что может привести к монотонности и снижению мотивации. Креативные подходы, напротив, стимулируют воображение, развивают навыки коммуникации и делают процесс обучения более живым и запоминающимся.

Интеграция креативных техник в процесс обучения должно быть плавно: начать с простых заданий и постепенно усложнять в процессе. В данной статье рассматриваются примеры креативных техник, способствующие развитию коммуникативных навыков в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Ролевые игры, внедряемые в обучение, служат интегративным инструментом, обеспечивающим одновременное достижение нескольких образовательных целей: от усвоения языкового содержания до развития креативности и формирования общеучебных умений. Игра «За что я люблю...»: участники исследуя заданную тему, обмениваются мнениями, аргументируя свой выбор с точки зрения личной и общественной значимости. Например, «За что вы любите профессию учителя?», «Какова роль учителя в обществе?». В ходе игры каждый участник, выбирая профессию, представляет её как наиболее ценную, стимулируя дискуссию и обмен мнениями [6. С. 51-52].

Визуализация. Мы интерпретируем визуализацию как педагогическую стратегию, ориентированную на репрезентацию изучаемого материала в форме визуальных конструкторов, что обеспечивает оптимальные условия для перцептивного и аналитического освоения содержания.

Учащиеся создают ментальные карты, инфографику, скетчи, чтобы визуализировать информацию. Например, создать ментальную карту на тему «Русская кухня» [4. С. 170].

Метод проектирования (на примере игровой техники «Шуточный устав»). Проектная деятельность, являясь одним из доминирующих методов обучения, способствует развитию когнитивных и креативных компетенций обучающихся, а также формированию навыков самостоятельного конструирования знаний и навигации в информационном пространстве. Например, техника «Шуточный устав», позволяет учащимся развить коммуникативные и грамматические компетенции. Участникам необходимо составить по аналогии с Уставом РУз вымышленный устав шуточного характера [5. С. 1].

В заключении отметим, что интеграция креативных техник в процесс обучения должно осуществляться постепенно. Внедрение вышеуказанных техник дает нам возможность развития коммуникативных и лингвистических навыков учащихся, которые помогают в различных жизненных сферах жизни. Интеграция креативных техник в учебный процесс – это важный шаг на пути к формированию креативного поколения, особенно успешно решать задачи будущего.

Список использованной литературы:

1. Столетов А. И. Сущность креативности и ее типы // Международный журнал исследований культуры. 2014. № 4 (17). С. 43–52.
2. Данилина Е.К. Креативность и обучение// Территория новых возможностей. Вестник - ВГУЭС, №4(31) - 2015. - с. 209-214
3. Ахмерова А.Ф. Креативность как основная характеристика творческой личности// Вестник Университета академии образования. - №3 – 2015. – с. 7-11
4. Дьякова М.Ю. Технология визуализации при обучении русскому языку как иностранному на этапе довузовской подготовки.// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. - №4(232). – 2015. – с. 168-173.
5. Л.С. Криванова. Применение метода проекта на уроках// международный журнал гуманитарных и промышленных наук. 2019. №3-1
6. Дзюба Е.В, Массалова А.Э. Игровые интерактивные технологии на уроках РКИ в системе профессионально ориентированного обучения// Педагогическое образование в России - №2 – 2019. – с. 46-55.